

EL IMPACTO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19

THE IMPACT OF ECONOMIC POLICY ON MEXICO'S ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Aarón Luis Morales¹

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Estudios previos, 3. Metodología, 3.1 Tasa de crecimiento del PIB y el sector externo, 3.2 Política fiscal y crecimiento económico en México, 3.3 Política monetaria y crecimiento económico en México, 3.4 Efectos de la pandemia en el crecimiento económico y las defunciones, 4. Resultados, 5. Discusión, 6. Conclusiones, Fuentes de información

RESUMEN

Este estudio analiza el impacto de la política económica en el crecimiento de este ámbito en México a partir de los alcances en la reactivación económica y el control de la tasa de mortalidad en el marco de la pandemia COVID-19. La metodología utiliza un análisis descriptivo mediante indicadores macroeconómicos que muestra las decisiones tomadas por el Banco de México y la SHCP, el cual permite ver el impacto en la reactivación económica y la tasa de mortalidad durante el periodo estudiado. Los resultados destacan la importancia de la política económica en la reactivación y la incidencia en la mortalidad durante la pandemia, considerando a la economía mexicana como una pequeña economía abierta dentro de un capitalismo jerárquico. Así, este trabajo aporta a la teoría económica el estudio de la capacidad

ABSTRACT

To analyze the impact of economic policy on Mexico's economic growth based on the achievements in economic recovery and the control of the mortality rate within the context of the Covid-19 pandemic. The results are presented regarding the importance of economic policy in economic recovery and its impact on the mortality rate during the COVID-19 pandemic, considering the Mexican economy as a small open economy framed within a hierarchical capitalism. The study of the capacity of national economies to respond through their economic policy to international crises is contributed to economic theory in the context of a health and economic crisis phenomenon such as the COVID-19 pandemic. A comparison is made of the main discussions and contributions regarding the responsiveness of fiscal policy to economic

¹ Doctor en Investigaciones Económicas y Sociales (UV), maestro en Economía y Sociedad de China y América Latina (UV) y licenciado en Economía (UV). Docente de la maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina de la Universidad Veracruzana.

de respuesta de las economías nacionales mediante sus políticas frente a crisis internacionales en contextos de crisis sanitaria.

PALABRAS CLAVE: Capacidad de respuesta, política fiscal, política monetaria, crisis internacionales, tasa de mortalidad.

1. Introducción

La crisis sanitaria y económica derivada de la Pandemia Covid-19 se ha convertido en la mayor crisis económica mundial de la época moderna, los efectos se pueden apreciar con la caída del PIB (Producto Interno Bruto) mundial en 5.2%, así como una reducción del 8% del comercio, de acuerdo con el Banco Mundial. Esta tendencia también se ha presentado en México con una caída del PIB del 8.5% respecto al año 2019, lo que supera la caída de 6.7% presentada en el año 2009 durante la gran crisis financiera; asimismo, las exportaciones e importaciones cayeron en 9.6% y 15.8% respectivamente de acuerdo con el Banco de México (2021).

“La pandemia de COVID19 generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial y desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. Esto condujo a un aumento drástico de la desigualdad interna y entre los países. Las observaciones preliminares sugieren que la recuperación tras la crisis será tan desigual como sus impactos económicos iniciales: las economías emergentes y los grupos desfavorecidos necesitarán mucho más tiempo para

growth in the context of the international crisis and the effects it had during the Covid-19 pandemic.

KEYWORDS: Responsiveness, fiscal policy, monetary policy, international crises, mortality rate, economic growth.

sobreponerse a las pérdidas de ingresos y medios de vida causadas por la pandemia” (Banco Mundial, 2022).

Una de las principales características fue la rápida propagación de la enfermedad, la cual se exportó desde China continental a partir de los viajes en avión. De esta forma, a pocas semanas del 31 de diciembre de 2019, el virus ya se encontraba en 24 países incluidos Estados Unidos y Canadá, vecinos del norte de México. Asimismo, hasta el 21 de febrero del 2020 se habían confirmado 76,000 casos en todo el mundo, de los cuales solo el 1.8% se habían notificado fuera de China continental (Wells, 2020). En México, el primer caso es detectado el 27 de febrero del 2020, es decir, 58 días después del primer contagio en China.

A partir de la rápida propagación de la pandemia, el consenso a nivel internacional del distanciamiento social, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue una de las medidas de combate para la pandemia, lo que trajo consigo el cierre de fronteras y aislamiento de regiones, esto generó una disminución del comercio mundial y, por

ende, de la economía mundial. Derivado de la rápida propagación de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia Covid-19, los países se enfrentaron a una disyuntiva:

- a. Por un lado, la contención de la pandemia a través de la cuarentena y la búsqueda de vacunas.
- b. La reactivación económica a partir de la política fiscal y la política monetaria.

Sin embargo, la efectividad de la política económica de México estuvo condicionada por la capacidad de respuesta de la política fiscal en términos del incremento del gasto público y a la política monetaria que tiene como referencia al Sistema de la Reserva Federal (FED), lo cual ha condicionado la estabilidad macroeconómica y el control de tasa de mortalidad en un suceso tan importante como la crisis económica y sanitaria del 2020.

México sólo equivale al 5.5% de la economía estadounidense, quienes se consideran la más grande del mundo, vecino y principal socio comercial, por lo que México puede clasificarse como una pequeña economía abierta, (Sanchez, 2010). A su vez, de acuerdo con Schneider (2010), México tiene una estructura económica de capitalismo jerárquico caracterizada por a) corporaciones multinacionales, b) mercados laborales segmentados y con una baja calificación, y c) rezago educativo, en la cual un grupo reducido de personas concentra la riqueza nacional, lo que genera desigualdad en el ingreso entre la población que se ha profundizado por los efectos de la pandemia. Así, las características de la economía mexicana condicionan la capacidad de acción de dicha política en el

crecimiento de la economía nacional ante las crisis internacionales.

2. Estudios previos

La pandemia Covid-19 experimentó un crecimiento de contagio muy rápido. Dentro de las medidas tomadas por los gobiernos se presentaron restricciones fronterizas, un gran ejemplo fue el de las cuarentenas regionales aplicadas en China, en especial en la provincia de Guangdong, epicentro de la crisis mundial. Las medidas de restricción regional se extendieron poco a poco entre los países del mundo, en primer lugar como premisa para disminuir el flujo de pasajeros, luego con el fin de aplicar medidas de distanciamiento entre ciudades y regiones (Wells, 2020.)

Una de las características más distintivas de la pandemia Covid-19 fue la rápida propagación debido a las características sintomáticas del virus, lo que limitaba la forma de detectarlo. El impacto hacia las grandes economías se presentó de manera inmediata. En Estados Unidos, tan solo a los tres meses habían fallecido 955,000 estadounidenses, lo que tuvo como consecuencia la caída del PIB en 9.5% en el primer trimestre; luego, el desempleo creció hasta el 14.8% en abril del 2020 y un mes después el seguro de desempleo alcanzó a más del 7% de la población. Esta situación supera la caída de la gran crisis económica en el año 2009 con un porcentaje de 2.6%, mientras que en el 2020 fue de 2.8%. Dentro de las características encontradas en este estudio, se aprecia el incremento en el desembolso público dentro de un contexto de crisis internacional por parte de Estados Unidos, tanto en la Gran Crisis Financiera

2008 como en la Pandemia Covid-19, esto se aprecia en el incremento de la deuda del Tesoro en \$6,4 billones y la relación deuda/ PIB pasó de 107,0 a 123,4% de diciembre 2019 a diciembre 2021 (Hall y Sargent, 2022).

Una de las características que presentó la crisis es que los hogares y las empresas de las economías emergentes no estaban preparadas para soportar una crisis tan amplia, por lo que el 50% de los hogares no podían sostener sus ingresos por más de 90 días, ni las empresas podían soportar los gastos por más de 55 días. Así, el efecto de la crisis económica y sanitaria puede verse en un incremento en la pobreza y la desigualdad. Para hacer frente a la Pandemia Covid-19, los gobiernos utilizaron la política fiscal como un instrumento muy valioso, teniendo apoyos directos a los ingresos y las moratorias de las deudas, así como instrumentos de adquisición de activos por la banca central. Dentro de los 25 países seleccionados de acuerdo al grupo de ingresos, Italia se posiciona con un 46% como porcentaje del PIB referente a la respuesta fiscal, Japón con 45% y Reino Unido con el 46%; en este segmento, México se encuentra en la posición 24 de los 25 países seleccionados con solo el 2%, lo que demuestra su limitada capacidad de gasto público respecto a otros países del mundo (Banco Mundial, 2022).

En este sentido, la Pandemia Covid-19 demostró las debilidades estructurales que se derivan de la implementación del Consenso de Washington y que, a tres décadas, deja en manifiesto la vulnerabilidad de respuesta frente a una

Crisis Internacional; sin embargo, se apega al principio de disciplina fiscal, por lo que no se incrementó de forma significativa la deuda. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por cada punto porcentual añadido a la deuda se reduciría en 11,060 mdp para los sectores de salud, educación, programas sociales o los proyectos de infraestructura en 2021 (Arellano, 2022, pág. 847). De acuerdo a Gourinchas (2020) se destaca la importancia de la política fiscal rápida para disminuir los efectos negativos de la pandemia a partir de estímulos fiscales bien dirigidos para influir en una reactivación económica durante el periodo de crisis.

Finalmente, dentro de las características encontradas en la literatura se puede apreciar que la crisis de la pandemia tuvo un nivel de contagio muy rápido, lo que derivó en la actuación de los gobiernos vía incremento en el gasto público a través de endeudamiento. Al ser Estados Unidos una economía sin restricciones pudo financiar la crisis económica con un incremento en su endeudamiento del 16.4% puntos porcentuales en dos años, mientras que en el caso de México, sólo fue de 9.8%.

3. Metodología

El tipo de investigación a realizar es un análisis descriptivo. Los datos se obtuvieron del Banco Mundial, INEGI, Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de Statista recogidos en un solo momento, por lo que es una investigación no experimental. El diseño es correlacional-causal, ya que se busca conocer la relación que hay entre la implementación de la política económica

en México y el alcance de reactivación económica, así como la capacidad para disminuir la tasa de mortalidad dentro de un contexto adverso como la pandemia Covid-19, derivado de las características de la economía mexicana al ser una economía jerárquica.

3.1 Tasa de crecimiento del PIB y el sector externo

A partir de la década de 1990, se llevó a cabo una apertura comercial sin precedentes que ha permitido tener una interrelación comercial y financiera entre los distintos países. En este sentido, el sector externo de la economía empieza a jugar un papel muy importante, pues para el 2025 el comercio total de México representaba el 75% del PIB (COMCE, 2026); sin embargo, esa estructura permite que las perturbaciones que ocurren en el exterior se vean reflejadas en la economía nacional.

De acuerdo con Schneider (2010), la estructura que se ha construido a partir de

los años 90 es de un capitalismo jerárquico, representado por instituciones ineficientes y que no trabajan de forma conjunta para crear rendimientos crecientes a escala. Aunado a eso, el presente ciclo se ha caracterizado por un lento crecimiento en la escala global, así como a crisis económicas y conflictos comerciales que anteceden a la crisis de la pandemia COVID-19 (Luis, 2022). Como se aprecia en la gráfica 1, existe una estrecha relación entre el comportamiento de la economía mexicana y la economía estadounidense, sin embargo, las perturbaciones, tanto positivas como negativas, tienen un efecto mucho más violento en la economía mexicana. De esta forma, las crisis internacionales generadas en Estados Unidos, tienen un efecto mucho mayor en México, ya que el sector externo de la economía es uno de los más importantes en el crecimiento económico.

3.2 Política fiscal y crecimiento económico en México

Gráfica 1

Tasa de Crecimiento del PIB (% Anual) de México y EE.UU

Derivado de las políticas gubernamentales de contención a la pandemia COVID-19, la crisis sanitaria del año 2020 se ha convertido en la mayor crisis económica mundial de la época moderna, los efectos de esta se pueden apreciar con la caída del PIB (Producto Interno Bruto) mundial en 5.2%, así como una reducción del 8% del comercio, de acuerdo con el Banco Mundial (2021). Esta tendencia también se ha presentado en México con una caída del PIB del 8.5% respecto al año 2019, lo que supera la caída de 6.7% presentada en el año 2009 por la crisis financiera que fue muy grave.

programas fue diferente en cada país, según sus restricciones históricas. De acuerdo a un análisis del Banco Mundial, de 25 países analizados ante la respuesta de política fiscal a la COVID 19 como porcentaje del PIB, destacan países como Italia con el 46%, Japón 45%, Reino Unido 36% y Estados Unidos con un 28%; países de América Latina como Perú con un 19%, Chile 15%, Brasil 15%, mientras que México sólo consideró un 2% (Banco Mundial, 2022).

Como se aprecia en la gráfica 2, la caída del PIB en México muestra un impacto negativo, aunado a una recesión que se

Gráfica 2

Tasa de Crecimiento del PIB México (% Anual) y Gasto Corriente Estructural (% PIB)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, Inegi y SHCP

Las respuestas de los gobiernos, en su mayoría, fueron rápidas al aplicar numerosos instrumentos de política que nunca se habían utilizado en las economías jerárquicas, como medidas de apoyo directo a los ingresos, moratorias de deudas y programas de adquisición de activos implementados por los bancos centrales, sin embargo, el impacto de los

presentó desde al año 2019 con una caída del 0.2%; sin embargo, en el año 2020, punto máximo de la pandemia COVID-19, manifestó una caída del 8%. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI, 2022), para el 2021 el PIB de México creció en un 4.7%, dicha recuperación continúa con un crecimiento del 3.1%. Una de las características que se

aprecia respecto al comportamiento del gasto público es que, a pesar del periodo de crisis y de la necesidad de atender el control de mortalidad, este solo incrementó en un 2.6%. La reactivación económica, en este contexto, dependía exclusivamente de la reactivación del mercado interno, ya que el intercambio de mercancías a nivel internacional se encontraba completamente paralizado. En este sentido, la actuación del gobierno muestra las limitaciones del gobierno mexicano para la implementación de una política fiscal expansiva dentro de un contexto de crisis económica.

al 2020 se mostró un incremento de 3.93%, mientras que del 2020 al 2021 se observa un incremento de 9.8%. De acuerdo a lo descrito anteriormente, la capacidad de respuesta de la economía mexicana fue bastante lenta con respecto al periodo de crisis y tardó un año en responder a la perturbación.

Schneider (2010) menciona que la falta de coordinación de instituciones en un sistema económico de capitalismo jerárquico hace que las perturbaciones que se deriven del exterior se profundicen. En este sentido, la capacidad de respuesta de las instituciones

Gráfica 3

Gasto Programable y Gasto No Programable de México 2000-2022 (En Miles de Pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP

Dentro de los gastos programables se puede identificar un incremento del 5.6% del 2019 al 2020, mientras que del 2020 al 2021 incrementó un 13%. Respecto a los gastos no programables, se presentó un incremento de 0.34% del 2019 al 2020 y 1.7% del 2020 al 2021. Asimismo, si consideramos los gastos totales, del 2019

juega un papel crucial ante las crisis internacionales, pues el gasto público está condicionado para hacer frente a una crisis nacional. Por otro lado, de acuerdo a la gráfica 3, durante el año 2020 de la crisis sanitaria la deuda que tuvo un mayor crecimiento fue la deuda externa con un 3.2%, mientras que la deuda interna creció

en 3%; sin embargo, a partir de los años 2000 al 2022, la deuda interna es la que ha tenido una tasa de crecimiento mayor con un promedio de 21.9 respecto a 11.5 de la deuda externa para el mismo periodo.

3.3 Política monetaria y crecimiento económico en México

que contempla cuatro medidas (Mendoza, 2022):

1. La producción.
2. Distribución.
3. Comercio exterior.
4. Otras medidas para mantener el precio de los alimentos.

Gráfica 4

Tasa de Crecimiento del PIB México (% Anual), Inflación y Tasa de Interés

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, Inegi y SHCP

Existe una tendencia creciente de la inflación mundial desde el año en que inició la pandemia COVID-19, pues va de un crecimiento de 3.18% para el 2020, 4.7%, para el 2021 y una estimación del 7.4% para el 2022. En México, la tendencia del alza en los precios ha sido muy parecida a la presentada en el contexto internacional con 3.4% para el 2020, 5.6% para el 2021 y 7.9% para el año 2022. El incremento en los precios tiene un efecto directo en el poder adquisitivo de las personas y, por ende, afecta a los sectores más vulnerables. Ante esta situación, el gobierno federal de México planteó “El plan antiinflacionario”

Uno de los retos más significativos para la contención de la inflación es derivado del contexto internacional actual. Por un lado, como consecuencia de la pandemia COVID-19 y, por otro, resultado del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En este sentido, los beneficios del Plan Antiinflacionario tendrán un efecto positivo a mediano plazo. A su vez, el fenómeno inflacionario tiene un impacto social inmediato, debido a que una de sus principales características es la pérdida de la capacidad del poder adquisitivo, lo cual afectó de manera significativa a las clases más vulnerables. En México existían 44.9 millones de personas en pobreza moderada

y 10.8 millones en pobreza extrema, lo que hace un total de 55.7 millones de personas. El impacto inflacionario ha sido significativo para el año 2022, ya que la línea de pobreza extrema para el mes de febrero incrementó en un 13.9% en el ámbito rural y el 12.8% en el urbano, lo que da una inflación en este periodo del 7.3% (INEGI, 2022). Dentro de la gráfica 4 se muestra una correlación significativa entre el crecimiento de la inflación y la subidas en la tasa de interés como medida de control, sin embargo, cabe mencionar que estas medidas son muy parecidas a las que toma en consideración la FED. Esto muestra las limitaciones respecto a la estructura de la economía mexicana, que es una pequeña economía y una economía jerárquica, además de condicionar la toma de decisiones a las crisis internacionales como la guerra, a la cual tiene poca capacidad de respuesta.

De acuerdo con Arellano (2022), “En México la evolución de la pandemia ha seguido el mismo patrón de crecimiento exponencial, puesto que para el 22 marzo de 2020 se habían registrado 316 contagios y 2 muertes (Ciudad de México y Durango), en tanto que llegado el 27 de diciembre los contagios ascendían a 1 377 217 personas y más de 122,000 muertes por covid-19. En ese lapso la tasa de crecimiento promedio mensual de los contagios a escala nacional fue de 153.7%, y la de muertes, de 240.2%, superiores al promedio registrado en el mapa mundial”. A este respecto, en la gráfica número 5 se puede distinguir la conformación de un romboide creado por la caída del PIB en 8% y el incremento de defunciones en un 45.3%; sin embargo, la tendencia del gasto público es limitada, con un incremento del 3.9%. Un problema agudo concerniente a la capacidad de respuesta se aprecia en el incremento del gasto

3.4 Efectos de la pandemia en el crecimiento económico y las defunciones

Gráfica 5

Tasa del Crecimiento del PIB, Gasto Público y Tasa de Defunciones

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, Inegi y SHCP

programable del 0.34% durante el periodo de crisis.

4. Resultados

A partir del análisis realizado se puede identificar que la capacidad de reacción de la política económica mexicana está condicionada. En primer lugar, se puede identificar a la política fiscal con estrategias enmarcadas en los postulados del Consenso de Washington en el que, dentro del análisis de dos décadas, el promedio de gasto público se mantuvo en un 25.3%, además de que en un periodo de crisis tan fuerte y caótico como lo fue el año 2020, la capacidad de reacción sólo permitió de actuación un incremento del 2.6%. Este incremento es totalmente ineficiente para el panorama mundial, ya que la tasa de defunciones incrementó en un 45.3%, por lo que los alcances de una débil política fiscal expansiva no tuvo la capacidad de afrontar la crisis económica y sanitaria ni en la reactivación económica, ni en la disminución de la tasa de defunciones. Por otro lado, la política monetaria está sujeta al comportamiento de la tasa impuesta por la FED, así como a las condiciones de las crisis internacionales derivadas, en el 2022, por la guerra militar entre Ucrania y Rusia, lo que derivó en una inflación a nivel mundial que impactó en una inflación importada hacia México.

La relación que existe entre la economía mexicana y la estadounidense es innegable, sin embargo, los efectos en la economía mexicana son más violentos, ya sean positivos o negativos. Aunado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), las variaciones de la economía

norteamericana tendrán un efecto directo en la economía de México, esto limita también la capacidad de reacción de la política económica en el país.

5. Discusión

Se plantea una rápida propagación del virus Sars Cov 2 y se busca frenar la pandemia a partir del control de las personas que viajaban, se identifica un nuevo paradigma para la detención de los síntomas por los días de incubación, lo que hace más difícil el proceso de detención de la pandemia, por lo que esta crece de forma exponencial y llega rápidamente a todos los continentes. Se plantean el distanciamiento como medida preventiva de control, sin embargo, esto impacta directamente en la restricción de movilidad en las fronteras, lo que genera un paro en el comercio mundial y en la caída de las economías nacionales.

Por otro lado se observa en las grandes economías un incremento significativo del gasto público y procesos de endeudamiento que no tienen limitaciones y que permiten tener un impacto menor en una recesión, como es el caso de Estados Unidos. Se encontró también que los estímulos fiscales son un buen mecanismo dentro de la política fiscal para el incentivo de la reactivación económica. Además, se encuentra también que la estructura histórica de México y los postulados del Consenso de Washington siguen vigentes en los procesos de implementación tanto de la política fiscal como de la política monetaria.

Por último, se identifica la falta de capacidad de respuesta de la política económica mexicana ante las crisis internacionales

debido a las condiciones de su estructura, es decir, la relación económica, política y comercial con Estados Unidos. Además, la falta de capacidad de respuesta no permitió suavizar el impacto económico durante el periodo de pandemia, situación que generó una reactivación económica lenta y descoordinada. Asimismo, la capacidad de respuesta de la política monetaria está condicionada a las tasas de la FED y a las condiciones que surjan en el panorama internacional en otra región económica.

6. Conclusiones

La capacidad de respuesta de la política económica de un país en el contexto de una crisis internacional, condiciona no solo el crecimiento económico, sino también vulnera las condiciones de la tasa de mortalidad de un país. La pandemia Covid-19, así como la guerra entre Ucrania y Rusia, son dos ejemplos modernos que condicionan la capacidad de crecimiento de una pequeña economía abierta y jerárquica, en la que tanto la política fiscal como la política monetaria se encuentran limitadas y condicionadas a los organismos internacionales, además de que cumplen de manera estricta las condiciones impuestas hace más de tres décadas, las cuales son inflexibles y tienen un costo no solo económico, sino también en vidas humanas gracias a la incapacidad de incrementar el gasto público en momentos de crisis.

Fuentes de información

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta.
- Abuselidze, G., & Slobodianyuk, A. (2020). Pandeconomic crisis and its impact on small open economies: a case study of COVID-19. *International Scientific Conference Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technology (EMMFT 2019)*, 1258.
- Aguilar, R. (2020). Oferta y demanda agregadas (3T-2020). *InvexTúSocioFinanciero*.
- André, M. C., & Dai, M. (2018). Learning, robust monetary policy and the merit of precaution. *The B.E. Journal of Macroeconomics*, 18(2), 1–20. <https://doi.org/10.1515/bejm-2016-0236>
- Antón Sarabia, A., Hernández, F., & Ventosa, D. (2021). Ineffective tax enforcement and demand for cash. *Journal of Macroeconomics*, 70, 103350. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2021.103350>
- Arellano, M. A. (2022). Consecuencias de la COVID-19 en la economía y en las finanzas públicas de México: más allá de la pandemia. *El Trimestre Económico*, 89(355), 829–864.
- Banco Mundial. (2022). Capítulo 1. Los impactos económicos de la pandemia y los nuevos riesgos para la recuperación.
- Banco Mundial. (2022). Datos de libre acceso del Banco Mundial.
- Banco Mundial. (2022). Los impactos económicos de la pandemia y los nuevos riesgos para la recuperación.
- Bonan, D., & Lukkensen, J. (2018). Fiscal and monetary policy coordination, macroeconomic stability and sovereign risk premia. *Journal of Money, Credit and Banking*, 51, 581–616.
- Campos-Vázquez, R. M., & Esquivel Hernández, G. (2022). Expectativas de inflación de consumidores mexicanos. *El Trimestre Económico*, 89(355), 719–753. <https://doi.org/10.20430/ete.v89i355.1331>
- Campos-Vázquez, R. M., Arceo-Gómez, E. O., Esquivel Hernández, G., Alcaraz, E., Martínez, L., & Gómez, N. G. (2022). The income gradient in COVID-19 mortality and hospitalisation: an observational study with social security administrative records in Mexico. *The Lancet Regional Health – Americas*, 6, 100115.
- Campos-Vázquez, R. M., & Esquivel, G. (2021). Consumption and geographic mobility in pandemic times: evidence from Mexico. *Review of Economics of the Household*, 19(2), 353–371.
- Campos-Vázquez, R. M., Esquivel Hernández, G., & Badillo Salas, R. Y. (2021). How has labor demand been affected by the COVID-19 pandemic? Evidence from job ads in Mexico. *Latin American Economic Review*, 30, 42.
- Carrillo, J., Roldán-Peña, J., Nuguer, V., & Mendoza, E. G. (2021). Tight money–tight credit: coordination failure in the conduct of monetary and financial policies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(3), 37–73.
- CEPAL. (2009). La actual crisis financiera internacional y sus efectos en

- América Latina y el Caribe. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE). (2026). Fortaleza exportadora debe ser pilar del crecimiento económico de México.
- De la Peña Magaña, R. (2021). Should monetary policy lean against the wind in a small open economy? Revisiting the Tinbergen rule. *Latin American Journal of Central Banking*, 2(1), 100026.
- Douglas, N. (2012). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Fondo de Cultura Económica.
- Evans, G. C. (1925). *Economics and the calculus of variation*. The Rice Institute.
- Gourinchas, P.-O., Kalemli-Özcan, Ş., Penciakova, V., & Sander, N. (2020). COVID-19 and the macroeconomic policy response. *National Bureau of Economic Research*.
- Grytten, O. H. (2021). Financial instability and banking crises in a small open economy.
- Hall, G. J., & Sargent, T. J. (2022). Three world wars: fiscal-monetary consequences. *Proceedings of the National Academy of Sciences*.
- Hall, P. A., & Soskice, D. (Eds.). (2001). *Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative advantage*. Oxford University Press.
- Krugman, P. (2020). *Contra los zombis*. Editorial Planeta.
- López-Martín, B., Sámano, D., & Ramírez, A. (2020). Considerations regarding fiscal policy and inflation expectations in Mexico. *Investigación Económica*, 79(312), 63–88.
- López-Martín, B., Ramírez, A., & Sámano, D. (2018). Fiscal policy and inflation: understanding the role of expectations in Mexico. *IDB Working Paper Series*.
- Luis, A. (2022). El efecto de la crisis financiera de 2008 en las exportaciones de México. *Universidad Veracruzana*.
- Madariaga, A. (2018). Variedades del capitalismo y sus contribuciones al desarrollo de América Latina. *Política y Gobierno*, 25(2), 441–468.
- Mano, V. (2022). The vulnerability of a small, open economy in a situation of global fiscal crisis. *Journal of International Business Research and Marketing*, 7(3), 14–21.
- Osuna Gómez, D. (2023). The impact of the COVID-19 pandemic on post-great recession entrants: evidence from Mexico. *Labour Economics*, 81, 102337.
- Schneider, B. R., & Karcher, S. (2010). Complementarities and continuities in the political economy of labour markets in Latin America. *Socio-Economic Review*, 8(4), 623–651.
- Tobal, M., & Menna, L. (2020). Monetary policy and financial stability in emerging market economies. *Latin American Journal of Central Banking*, 1(1), 100017.
- Zhang, Y., Zheng, X., Jiang, D., & Wang, C. (2022). The perceived effectiveness and hidden inequity of postpandemic fiscal stimuli. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(18), e2105006119.